

QURILISHDA BAHONI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Asadova Maftuna Sa'dullayevna

Toshkent arxitektura qurilish universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847927>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada qurilish obyektlarining qiymatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar va narx belgilash mexanizmlarining nazariy hamda amaliy jihatlari tizimli tahlil qilingan. Shu bilan birga, milliy iqtisodiyotning tarmoqlararo integratsiyasi doirasida qurilish sohasining funksional roli, zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish asosida yuzaga kelayotgan innovatsion yechimlar kontekstida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida narx shakllanishi jarayonining institutsional va iqtisodiy mezonlari baholab borilib, tarmoqda narxlarni shakllantirishning amaldagi uslublarini takomillashtirish, samaradorlikni oshirish hamda barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bino, inshoot, qurilish, texnologiya, iqtisodiyot, o'sish, investitsiya.

Yangi korxonalar, binolar va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, kengaytirish va texnik qayta jihozlashning taxminiy qiymati uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan pul mablag'lari summasi, loyihaoldi ishlanmalari tarkibida belgilanadi. Smeta qiymati kapital qo'yilmalar miqdorini aniqlash, qurilishni moliyalashtirish, qurilish mahsulotlari uchun shartnomaviy narxlarni shakllantirish, bajarilgan pudrat (qurilish-montaj, ta'mirlash-qurilish) ishlari uchun hisob-kitoblar, asbob-uskunalar sotib olish va uni qurilish maydonchalariga etkazib berish xarajatlarini to'lash, shuningdek, yig'ma hisob-kitoblarda nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan boshqa xarajatlarni qoplash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Smeta hujjatlari asosida qurilish-montaj (ta'mirlash-qurilish) tashkilotlari va buyurtmachilar faoliyatini hisobga olish va hisobot berish, xo'jalik hisob-kitoblari va baholash ham amalga oshiriladi. Smeta qiymatidan kelib chiqqan holda, qurilgan korxonalar, binolar va inshootlar bo'yicha o'rnatilgan tartibda ishga tushiriladigan asosiy fondlarning balans qiymati aniqlanadi

Qurilishning taxminiy qiymatini aniqlash uchun asos bo'lib quyidagilar xizmat qiladi:

- tashkil etish loyihasida qabul qilingan qurilishni tashkil etish va navbatdagi qarorlar;
- dizayn materiallariga tushuntirish xatlari, qo'shimcha ishlar uchun mualliflik huquqi, smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun mijozning dastlabki ma'lumotlari;
- loyihaoldi va loyiha hujjatlari, shu jumladan chizmalar, qurilish va montaj ishlari hajmlarining bayonnomalari;
- qurilishni rati varaqalari va qurilish va montaj ishlari davomida aniqlangan qo'shimcha ishlarga oid hujjatlar;
- amaldagi smeta normativlari, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar, mebel va inventarlar uchun sotish narxi va transport xarajatlari;
- alohida, tegishli qurilish qarori bilan bog'liq davlat hokimiyati organlari.

Agar tegishli smeta standartlari mavjud smeta-me'yoriy bazada mavjud bo'lmasa yoki maxsus chiziqlar uchun ishlatilsa, unda loyiha individual smeta normalarini ishlab chiqishi mumkin. Kapital qo'yilmalarning texnologik tuzilishi va qurilish kompleksi tashkilotlarining amaldagi faoliyatiga muvofiq qurilishning taxminiy qiymati quyidagi elementlarga bo'linadi:

- qurilish ishlari;
- uskunalar o'rnatish uchun axborotlar (montaj ishlari);

- uskunarlar, mebellar, asboblilar, ishlab chiqarish uskunarlarini sotib olish xarajatlari;
- boshqa xarajatlar.

Qurilish-montaj ishlarining taxminiy qiymati to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, umumiy xarajatlar, taxminiy daromadlarni o'z ichiga oladi. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar to'g'ridan-to'g'ri ish turlari va strukturaviy elementlar va binolar va inshootlarning qismlarini ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qurilish materiallari, buyumlar va konstruksiyalar uchun xarajatlar;
- qurilish-montaj ishlari bilan shug'ullanuvchi ishchilarning mehnatiga haq to'lash xarajatlari;
- qurilish mashinalarini ishlatish xarajatlari, shu jumladan ishchilar, mashinalar va mexanizmlarni boshqarish uchun haq to'lash.

Ularning qiymati "to'g'ridan-to'g'ri hisob" bilan belgilanadi, ularning miqdori va taxminiy xarajatlarning qiymatiga qarab, tegishli birlik narxlaridan foydalaniladi. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning bir qismi sifatida alohida satrlar mobil elektr stansiyalaridan olingan elektr energiyasining narxi, respublika energiya tizimi va boshqa xarajatlar bilan solishtirganda farq qilishi mumkin. Umumiy xarajatlar umumiy ishlab chiqarish sharoitlarini yaratish, uni saqlash, tashkil etish va boshqarish bilan bog'liq qurilish-montaj tashkilotlarining xarajatlarini hisobga oladi. Smeta qiymati qurilish-montaj tashkilotlarining ishlab chiqarish va ijtimoiy sohani rivojlantirishga va moddiy rag'batlantirishga sarflanadigan umumiy xarajatlarini qoplash uchun zarur bo'lgan mablag'lar miqdori. Qurilish-montaj ishlarining taxminiy bahosidagi har bir xarajat guruhining nisbiy hajmi farq qiladi va asosan qurilishning maqsadiga bog'liq bo'ladi.

Ob'ektning boshlang'ich bahosi shartnomaviy joriy narxda amaldagi nizom bo'yicha resurs usuli orqali aniqlanadi. Ob'ektning boshlang'ich bahosini aniqlovchi resurs usuli, kerak bo'lgan loyihani amalga oshirishda, joriy yoki prognoz narxi va tarifida kalkulyasiya tuzishdan iboratdir.

Bu bosqichda ob'ektni boshlang'ich bahosi joriy narxda ekspertizadan o'tgan, ko'rsatilgan tartibda tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida aniqlanadi. Ob'ektning boshlang'ich bahosi joriy narxda buyurtmachi tomonidan mustaqil ravishda yoki uning buyurtmasiga ko'ra lisenziyaga ega bo'lgan mustaqil tashkilot tomonidan hisoblanishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Danny Myers, Construction Economics. Routledge. England, January, 17, 2013
2. Buziryova V.V. Экономика строительства. O'quv qo'llanma. - M., 2007.
3. Grafova G.F., Guskov S.V. Экономическая оценка инвестиций: O'quv qo'llanma. - M.: 2008. - 183b.